

PHYSICS

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОТВЕРЖДЕННОЙ ПОЛИЭТИЛЕНАМИНОМ ОЛИГОСТИРОЛЬНОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ПРИМЕСЮ ПОЛИГИДРОКИНОНА

Халилов С.Х.

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Инженерная физика и электроника» Азербайджанского Технического Университета

STUDY OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY AND DIELECTRIC PROPERTIES OF POLYUETHYLENEAMINE CURED OLIGOSTYRENE EPOXY RESIN

Khalilov S.

Candidate of Physical and Mathematical Science, Associate Professor of the Department of Engineering Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University

Аннотация

Полученные результаты показывают, что с введением в смолы-диэлектрики электрически активных центров, в частности, в олигостирольную эпоксидную смолу, примеси полигидрохинона, удается получить материал с электропроводностью полупроводникового характера. При этом электропроводность и ее энергия активации проявляет зависимость от частоты подобно материалам с электропроводностью путем перескоков.

Abstract

The results obtained show that with introduction of electrically active centers into dielectric resins, in particular, into oligostyrene epoxy resin, polyhydroquinone impurities, it is possible to obtain a material with conductivity of a semiconductor nature. In this case the electrical conductivity and its activation energy exhibit frequency dependence similar to materials with electrical conductivity by jumping.

Ключевые слова: Эпоксидные смола, полигидрохинон, полупроводник, электропроводность, перескок.

Keywords: Epoxy resin, polyhydroquinone, semiconductor, electrical conductivity.

Применение синтетических смол часто ограничивается вследствие накопления в них в процессе эксплуатации электрического заряда. В некоторых случаях, с целью увеличения антистатичности, поверхность слоя смолы подвергают специальной химической обработке.

В данной работе мы приводим результаты исследований электрофизических свойств отвержденной полиэтиленполиамином (20 вес % от веса смолы) олигостирольной эпоксидной смолы, содержащей около 3 % химически связанного полигидрохинона. Фактический, рассмотренный состав является композитом. Введение в состав смолы примеси полупроводникового полимера-полигидрохинона в процессе синтеза позволила реализовать проводимость полупроводникового характера и тем самым достигнута высокая антистатичность материала. [3].

Как известно, в аморфных материалах, в частности, в халькогенидных стеклах, при наличии электрически активных центров перенос заряда в поле осуществляется преимущественно путем перескоков. По этому механизму проводимость является возрастающей функцией измерительной частоты [1,2]. Вероятность перескока электрона от центра к центру зависит от их энергетического положения и расстояния между ними.

Приложенное поле изменяет поляризацию центров, и электроны могут перескакивать преимущественно в одном направлении. Если электрон перескакивает лишь между ограниченным числом центров, то на постоянном токе не вносит вклад в проводимость. На переменном токе электроны, совершающие перескоки даже парой центров, в определенных условиях могут вносить вклад в проводимость.

Если в диэлектрик внести электрически активные центры достаточной концентрации, то материал будет обладать электропроводностью, сильно зависящей от температуры. К примеру, растворением в бензоле весьма малых количеств свободного радикала дифенилпикрилгидрозила (10^{-3} + 10^{-1} моль/л) в [4,5] получена достаточно высокая электропроводность, зависящая от температуры по экспоненциальному закону. Необходимые для перескоковой проводимости условия нами осуществлены в олигостирольной эпоксидной смоле с примесью полигидрохинона, отвержденной полиэтиленполиамином в режиме ступенчатого увеличения температуры до 120°C. Об этом свидетельствуют специфические частотно-температурные зависимости электропроводности и эффективной диэлектрической проницаемости материала.

Образцы представляли собой пластинки с толщиной порядка 0.1 см и площадью 2 см². Электроды и охранный кольцо из серебра наносились в

вакууме путем термического напыления. Измерения проводились в вакууме $\approx 10^{-4}$ Торр в интервале температур $10 \div 110^\circ\text{C}$ и в диапазоне частот $10^2 \div 10^8$ Гц с помощью стандартных приборов для измерения диэлектрических параметров. Для измерений на постоянном токе использовался электрометри-

ческий усилитель У5-11 с дополнительным входным делителем напряжения. Исследование вольт-амперных характеристик в интервале напряжений $0 \div 150$ показывает, что в этих условиях соблюдается закон Ома, и контактными эффектами можно пренебречь.

Рисунок 1.

Зависимость удельной электропроводности (1-3) и эффективной диэлектрической проницаемости (1 - 3) олигостирольной эпоксидной смолы от частоты для температур 20°C (1, 1), 52°C (2, 2) и 90°C (3, 3).

На рисунке 1 приведены частотные зависимости удельной электропроводности σ для трех температур. С ростом частоты проводимость возрастает и при $\nu = 6 \cdot 10^7$ Гц, σ превышает значение электропроводности на постоянном токе примерно на семь порядков. Зависимость σ от частоты описывается степенной зависимостью.

$$\sigma \sim \omega^{2-\alpha},$$

где $\alpha \geq 1$ в области низких частот, и $\alpha = 0$ вблизи верхней границы частотного диапазона. Квадратичная зависимость σ от ω ($\alpha=0$) в области частот $\nu > 10^7$ Гц неоднократно наблюдалась в стеклообразных полупроводниках[1]. По-видимому, та-

кая особенность частотной зависимости σ в аморфных материалах с прыжковой проводимостью является наиболее общей. Параметр α существенно зависит от температуры в области низких частот. В этой частотной области при температуре 20°C

$\alpha = 1$, а потому $\sigma \sim \omega^1$, при 90°C α имеет большое значение ($\alpha = 1.6$), и зависимость σ от ω слабая. На рис.1 приведена также частотная зависимость эффективной диэлектрической постоянной ($\epsilon_{\text{эфф}}$). Видно, что дисперсия $\epsilon_{\text{эфф}}$ обнаруживается в области низких частот, если температура образца достаточно высокая. Зависимости удельной электропроводности от температуры при разных частотах иллюстрированы на рис. 2.

Рисунок 2. Температурные зависимости удельной электропроводности смолы на постоянном токе (1) и на частотах 10^3 Гц. (2); 10^4 Гц. (3); 10^5 Гц. (4); 10^6 Гц. (5) и $2 \cdot 10^7$ Гц. (6).

При $t > 30^\circ \text{C}$ эти зависимости описываются выражением

$$\sigma = \sigma_0 \cdot \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right),$$

где σ_0 – не зависящий от частоты множитель, k – постоянная Больцмана, ΔE – энергия активации электропроводности, которая на постоянном токе имеет значение $1,33 \text{ eV}$. В диапазоне частот $10^2 \div 10^6$ Гц с ростом частоты σ_0 и ΔE уменьшаются. На частотах $\nu > 10^6$ Гц величина $\Delta E = 0,1 \text{ eV}$, а σ_0 становится возрастающей функцией частоты. Подобная зависимость ΔE от частоты может быть результатом гетерогенности материала. Можно представить, что материал состоит из смеси непроводящих областей (смола-диэлектрик) и областей с проводимостью прыжкового характера. В области частот $\nu > 10^6$ Гц электронные процессы связаны лишь с “проводящими” областями.

Предположение об электрической гетерогенности материала подтверждается и результатами емкостных измерений. На низких частотах наблюдается значительная зависимость $\epsilon_{\text{эфф}}$ от температуры, которая практически исчезает при измерении на высоких частотах. Что касается температурной зависимости σ при $\nu > 10^6$ Гц, то в этих условиях по видимому, преобладающими являются электронов между парой ближайших центров и малое значение энергии активации ($\approx 0,1 \text{ eV}$) следует связать с термической активацией этого процесса.

Из полученных результатов следует, что с введением в смолы-диэлектрики электрически активных центров, в частности, в олигостирольную эпоксидную смолу, примеси полигидрохинона, удастся получить материал с электропроводностью полупроводникового характера. При этом электропроводность и ее энергия активации проявляет зависимость от частоты подобно материалам с электропроводностью путем перескоков.

Список литературы

1. Моот. Н., Девис. Э, Электронные процессы в некристаллических веществах, «Мир», М., 1974
2. Hideo. S, J. Phys. Soc, Japan, 36, 1087, 1974
3. Халилов S.X. Исследование центры захвата в полигидрохиноне, IV Республиканская межвузовская конференция по физике, 1978, стр.22, Баку.
4. Шукуров Д. X., Тураев X. X., Каримов M.Y., // Использование полупроводниковых полимерных материалов и их специфические свойства// Современное состояние и перспективы науки о функциональных полимерах, Сборник статей Республиканской научно-практической конференции, 19-20 марта 2020г. Ташкент. С. 24-25.
5. Я.М. Паушкин, Т.П. Вишнякова, А.Ф. Лушин, С.А. Низова. Органические полимерные полупроводники, Изд. Химия, 1971